

УДК 373.2.02

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/02>

Аксенова Л.В., Валитова Р.М., Ханова А.Р.
Студия спортивной хореографии «Синтез-ПА»,
г. Нижневартовск, Россия;
Рыбина Д.А.
г. Нижневартовск, Россия

ПРИМЕНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ АЭРОБНОЙ ГИМНАСТИКИ В ПРАКТИКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С ДОШКОЛЬНИКАМИ

Аннотация. Современная оздоровительная физическая культура использует значительное количество физкультурно-оздоровительных технологий, научно-обоснованных и практико-ориентированных методик для детей дошкольного возраста. В содержание физкультурных занятий с детьми дошкольного возраста активно внедряются современные оздоровительные технологии на основе технико-эстетических видов гимнастики, в частности, аэробной гимнастики. В настоящее время аэробная гимнастика активно развивается и становится популярным оздоровительным видом двигательной активности.

Ключевые слова: аэробная гимнастика, дети дошкольного возраста, физическое воспитание дошкольников, содержание физкультурных занятий.

Aksenova L.V., Valitova R.M., Khanova A.R.
Studio choreography "Sintez-PA",
Nizhnevartovsk, Russia;
Rybina D.A.
Nizhnevartovsk, Russia

APPLICATION OF AEROBIC GYMNASTICS IN THE PRACTICE OF CONDUCTING CLASSES WITH PRESCHOOLERS

Annotation. Modern health-improving physical culture uses a significant amount of health-improving technologies, scientifically grounded and practice-oriented techniques for preschool children. Modern health-improving technologies based on technical and aesthetic types of gymnastics, in particular, aerobic gymnastics, are being actively introduced into the content of physical culture lessons with preschool children. Currently, aerobic gymnastics is actively developing and is becoming a popular recreational form of physical activity.

Keywords: aerobic gymnastics, preschool children, physical education of preschoolers, the content of physical education.

В дошкольных учреждениях установилась четкая система работы с детьми в области решения задач физического воспитания с учетом общих принципов, имеющих основополагающее значение. Работа по физическому воспитанию в детском саду отличается большим многообразием форм, которые требуют от учащихся проявления организованности,

инициативы. Это способствует воспитанию организационных навыков, активности, находчивости [1].

Дошкольный возраст - это значительный период совершенствования основных функций организма, становления жизненно необходимых двигательных умений и навыков. От качества организации работы с детьми по физической культуре зависит, будут ли дети физически готовы к обучению в школе, и, самое главное - их здоровье [6-8].

Аэробная гимнастика является одним из популярнейших занятий во всем мире. Занятия данным видом физической активности являются важным средством физического воспитания, занимают одно из первых мест по своему характеру двигательных действий. Аэробная гимнастика для дошкольников привлекательна многообразными современными танцевальными двигательными действиями под современную ритмичную музыку разнообразных стилей. Аэробика оказывает положительное воздействие на кардиореспираторную, дыхательную, опорно-двигательную, нервно-мышечную системы, повышает настроение и помогает формировать двигательную культуру [2].

Аэробика позволяет исключить монотонности исполнения движений, способствует развитию физических, эстетических качеств, укреплению здоровья. Элементы аэробной гимнастики используются во время дошкольных и школьных, городских физкультурных мероприятий, а также для самостоятельных занятий дома [3].

Упражнения аэробной гимнастики имеют широкое оздоровительное значение. Большое значение имеет аэробная гимнастика для формирования растущего организма, физического воспитания подрастающего поколения. Прикладность аэробики определяется тем, на сколько приобретенные с его помощью качества и навыки могут быть полезны в жизни и в практической деятельности [4, 5].

Целью исследования является совершенствование методики проведения занятий по физическому воспитанию в детском саду с детьми дошкольного возраста. Практическая значимость состоит в том, что данные исследования будут полезны инструкторам физического воспитания в детском саду и специалистам по фитнесу при планировании занятий с элементами аэробной гимнастики для детей подготовительной группы.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследований: анализ и обобщение данных научно-методической литературы, метод изучения официальных документов, анкетирование, метод опроса, тестирование, методы математической статистики. Исследование проводилось на базе студии спортивной хореографии «Синтез-ПА» г. Нижневартовска.

Основные задачи физического воспитания в детском саду носят триединый характер: оздоровительный, воспитательный и образовательный. Целеполагающие основы оздоровительного направления в первую очередь решают проблему качественного улучшения физического развития и физического состояния ребенка. Объективной основой воспитательного направления являются органическая взаимосвязь физического и духовного развития дошкольников, развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и убеждений, отношения и самовыражения в трудовых действиях в процессе физического воспитания [9].

В содержание образовательного направления входят обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств. Движение детей шестого-седьмого года жизни отличается достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо различают скорость, направление движение, смену темпа и ритма. Растут возможности пространственной ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, стремление добиться хорошего результата.

Хорошая двигательная подготовка ребенка является залогом его заинтересованного отношения в своем дальнейшем физическом совершенствовании. Она доставляет ребенку радость владения своим телом, умения действовать ловко, смело, решительно, вызывает уверенность в своих силах. Все это способствует сознательному участию детей в разнообразных формах физической культуры в школьные годы.

В методике физического воспитания детей дошкольного возраста должны быть слиты воедино средства, методы и приемы обучения движениям, развития физических качеств и способностей, а также нравственного, умственного, трудового и эстетического воспитания. Она основывается на принципах сознательности и активности, наглядности, доступности, учета индивидуальных возможностей детей, систематичности, постепенности повышения требований.

Комплексное использование различных средств аэробной гимнастики осуществлялось в виде сюжетно-игровой совместной деятельности. Освоение упражнений аэробной гимнастики осуществлялось с использованием игрового метода и музыкального сопровождения. Игровой метод в данном случае намного облегчает процесс запоминания и эффективного освоения двигательных действий, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, творческих и креативных способностей дошкольников.

Для обоснования применяемых средств мы провели в начале и конце учебного года мониторинг физической подготовленности детей дошкольного возраста. После проведения исследования выявлена тенденция повышения показателей мониторинга, с чем связана еженедельная подготовка детей и активное участие родителей в развитии растущего организма.

Таким образом, применение системного подхода к проведению занятий по физическому воспитанию детей подготовительной группы с использованием упражнений аэробной гимнастики позволяют оптимизировать объем двигательной активности занимающихся.

Литература

1. Безденежных Г.А. Педагогические инновации в физическом воспитании в дошкольном образовании: понятия, перспективы и направления развития // Молодой ученый. 2011. №4. С. 74-76.
2. Коняхина Г.П., Сайранова О.С. Педагогические и организационно-методические рекомендации по основам обучения школьников элементам аэробики. Челябинск: Уральская академия, 2019. 87 с.
3. Поздеева Е.А., Пшеничникова Г.Н., Коричко Ю.В. Модельные характеристики содержания соревновательных упражнений квалифицированных гимнастов в спортивной аэробике // Теория и практика физической культуры. 2018. №10. С. 33-35.
4. Пшеничникова Г.Н., Власова О.П., Коричко Ю.В. Обоснование рассредоточенного применения упражнений на гибкость в художественной гимнастике на этапе начальной подготовки // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2010. №5. С. 42-49.
5. Пшеничникова Г.Н., Коричко Ю.В., Печеневская Н.Г. Эволюция содержания ритмопластических движений в процессе становления художественной гимнастики // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2016. №5. С. 41-44.
6. Синявский Н.И., Фурсов А.В. Мониторинг физической подготовленности детей дошкольного возраста 4-7 лет на основе реализации проекта «БГТОШКА» // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. №2. С. 62-64.

7. Синявский Н.И., Фурсов А.В., Зеленина Л.Е. Мониторинг физической подготовленности детей 3-4 лет на основе применения онлайн-сервиса «БГТОШКА» // Актуальные вопросы физического и адаптивного физического воспитания в системе образования. Сборник материалов III Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. 2021. С. 113-116.

8. Хазиева Р.Ф., Пащенко Л.Г. Интеграция познавательной и двигательной активности дошкольников на основе игровых средств // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2019. №4. С. 43-44.

9. Чаюн Д.В. Моделирование соревновательной деятельности в спортивной // Теория и практика физической культуры. 2017. №12. С. 73-75.

© Аксенова Л.В., Валитова Р.М., Ханова А.Р., Рыбина Д.А., 2021